

CZU: 366.5:004.056

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19949385>

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CONSUMATORILOR ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII SERVICIILOR ȘI COMERȚULUI ELECTRONIC

Mariana GÎRLEANU,

magistru în drept, juristă, Ministerul Finanțelor,
dubau.mariana@yahoo.com,
ORCID ID: 0009-0007-3585-3360

Rezumat. Articolul analizează protecția datelor cu caracter personal ale consumatorilor în contextul digitalizării serviciilor și dezvoltării comerțului electronic. Extinderea platformelor digitale a determinat creșterea volumului de date personale colectate de operatorii economici, precum numele, data nașterii, adresa de e-mail, datele de localizare sau informațiile financiare. Deși aceste date sunt utilizate pentru furnizarea serviciilor și personalizarea ofertelor, prelucrarea lor necorespunzătoare poate genera riscuri pentru viața privată a consumatorilor, inclusiv acces neautorizat, fraude sau furt de identitate.

Studiul evidențiază cadrul juridic aplicabil în Republica Moldova, bazat pe legislația națională și pe armonizarea cu standardele europene privind protecția datelor. Sunt analizate principiile fundamentale ale prelucrării datelor - legalitatea, transparența, minimizarea datelor, exactitatea, limitarea stocării și securitatea - precum și drepturile persoanelor vizate, inclusiv dreptul la informare, acces, rectificare, ștergere și opoziție la prelucrare. De asemenea, articolul subliniază rolul companiilor și al autorităților de supraveghere în asigurarea respectării legislației și în fortificarea unui mediu digital sigur pentru consumatori.

Cuvinte-cheie: consumator, profesionist, comerț electronic, date personale, consimțământ, riscuri, prelucrare, securitate, digitalizare, GDPR.

Introducere

Digitalizarea accelerată a societății contemporane a determinat transformări semnificative în modul de furnizare și utilizare a serviciilor, în special prin dezvoltarea comerțului electronic și extinderea platformelor digitale. Acest proces a facilitat accesul consumatorilor la o gamă largă de produse și servicii, însă a generat totodată o creștere considerabilă a volumului de date cu caracter personal colectate și prelucrate de operatorii economici. În acest context, protecția datelor cu caracter personal a devenit o problemă de actualitate majoră, având un impact direct asupra dreptului la viață privată

și asupra încrederii consumatorilor în mediul digital.

Subiectul prezentei cercetări îl constituie protecția datelor cu caracter personal ale consumatorilor în contextul digitalizării serviciilor și al dezvoltării comerțului electronic, iar obiectul studiului îl reprezintă cadrul juridic și mecanismele de protecție aplicabile în acest domeniu.

Actualitatea temei este determinată de extinderea rapidă a serviciilor online, de riscurile tot mai frecvente privind securitatea datelor și de necesitatea alinierii legislației naționale la standardele europene în materie de protecție a datelor.

Problematica protecției datelor cu caracter personal a fost analizată în doctrina juridică atât la nivel european, cât și național, dar evoluția constantă a tehnologiilor digitale și a comerțului electronic impune o reevaluare continuă a mecanismelor juridice de protecție. Actualmente, acest domeniu capătă o importanță sporită în contextul armonizării legislației cu standardele Uniunii Europene și al consolidării rolului autorităților de supraveghere.

Scopul prezentului articol constă în analiza aspectelor juridice privind protecția datelor cu caracter personal ale consumatorilor în mediul digital, evidențierea principalelor riscuri generate de prelucrarea datelor în comerțul electronic, precum și examinarea mecanismelor juridice și instituționale destinate asigurării protecției acestora.

Un rol important în acest domeniu îl are Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (*în continuare Centrul*), instituția responsabilă de supravegherea respectării legislației privind protecția datelor. Aceasta monitorizează modul în care instituțiile publice și companiile private colectează și utilizează datele personale ale cetățenilor.

Metode și materiale aplicate

Cercetarea a utilizat analiza juridică a legislației naționale și comparativă cu Regulamentul general privind protecția datelor (*în continuare GDPR*) [2], [6]. Au fost consultate rapoarte oficiale ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și studii de specialitate din doctrina juridică [8], [9]. Această abordare a permis evaluarea conformității legislative și identificarea riscurilor în comerțul electronic.

Importanța protecției datelor în mediul digital se manifestă prin mai multe *aspecte*:

Protejarea vieții private – se are în vedere că datele personale, precum numele, adresa, numărul de telefon sau informațiile bancare, trebuie protejate pentru a evita utilizarea lor abuzivă.

Prevenirea fraudelor și a furtului de identitate – lipsa securității datelor poate duce la fraude online sau la utilizarea ilegală a identității unei

persoane.

Creșterea încrederii în serviciile digitale – atunci când utilizatorii știu că datele lor sunt protejate, ei folosesc mai ușor serviciile online, cum ar fi comerțul electronic sau serviciile guvernamentale digitale.

Respectarea legislației. La nivel național există legi care reglementează prelucrarea datelor personale și obligă organizațiile să asigure securitatea informațiilor.

Respectiv, protecția datelor în mediul digital este esențială pentru funcționarea sigură a societății informaționale. Prin respectarea regulilor de securitate și prin responsabilitatea instituțiilor și a utilizatorilor, se poate asigura un mediu digital mai sigur pentru toți cetățenii [2], [3].

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații ce se referă la o persoană fizică, prin intermediul cărora putem identifica acea persoană sau să stabilim că informațiile se referă la aceasta. Exemple de date cu caracter personal includ: *numele și prenumele; adresa de domiciliu; fotografia; semnătura; adresa de e-mail; numărul de telefon; adresa IP; date bancare sau informații privind tranzacțiile financiare etc.* [8]. În mediul digital, aceste date sunt colectate frecvent atunci când utilizatorii creează conturi online, efectuează plăți electronice sau utilizează servicii digitale.

Potrivit dreptului consumatorului, *consumatorul* este definit ca persoana fizică care achiziționează sau utilizează produse și servicii în scopuri personale, fără legătură cu activitatea sa profesională sau comercială. În relațiile comerciale online, consumatorul este utilizatorul care interacționează cu platforme digitale sau comercianți online pentru a cumpăra produse sau servicii [4]. În acest context, operatorii economici au obligația de a colecta și prelucra datele personale ale consumatorilor în mod legal, transparent și numai pentru *scopuri determinate*. Respectarea acestor principii contribuie la protejarea vieții private și la consolidarea încrederii în comerțul electronic.

În continuare, prin *comerțul electronic* înțelegem acea activitate de antreprenor care este realizată prin orice activități indiferent dacă sunt sau nu autorizate ori licențiate [12]. Atunci când se execută anumite servicii sau se vând produse, prin intermediul paginii web, platformelor de socializare (Facebook, Instagram, TikTok etc.), mijloacelor de comunicare electronică (viber, telegram, whatsapp etc.) sau altor mijloace electronice, reprezintă comerț electronic.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă acele acțiuni de a colecta, stoca, utiliza, dezvălui, distruge sau oricare alte activități de manipulare a datelor cu caracter personal. De obicei, se colectează datele subiecților de date personale atunci când intrăm în relații de afaceri/comerț cu acesta prin intermediul mijloacelor electronice (completarea unei anchete pe pagi-

na web sau telefon, expedierea mesajelor promoționale la adresa de e-mail sau platforme de socializare etc.), ele se stochează în evidența internă (baze de date, registre CRM-uri) și se utilizează pentru livrarea comenzii, oferirea serviciilor sau expedierea mesajelor promoționale [2], [9].

Diferența dintre date personale obișnuite și date sensibile

Legislația privind protecția datelor face distincția între date personale obișnuite și date sensibile, acestea din urmă beneficiind de un nivel mai ridicat de protecție juridică.

Datele personale obișnuite sunt informații utilizate în mod frecvent pentru identificarea unei persoane, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa IP [9]. Prelucrarea acestor date este permisă dacă există un temei legal, cum ar fi **consimțământul persoanei** sau **executarea unui contract**.

Datele sensibile reprezintă informații care pot afecta în mod semnificativ viața privată a unei persoane și includ, de exemplu, date privind starea de sănătate, originea rasială sau etnică, convingerile religioase sau politice, datele genetice sau biometrice ori informațiile privind viața sau orientarea sexuală. Prelucrarea acestor date este permisă doar în condiții strict reglementate de lege și, în majoritatea cazurilor, **necesită consimțământul explicit al persoanei vizate** [2], [6].

În contextul celor expuse, desprindem că conceptul de date cu caracter personal are un rol central în protecția consumatorilor în mediul digital. Legislația stabilește reguli clare privind colectarea și utilizarea datelor personale, iar respectarea acestor reguli este esențială pentru asigurarea securității informațiilor și protejarea dreptului la viață privată.

Cadrul juridic privind protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu esențial pentru garantarea dreptului la viață privată și a securității informațiilor consumatorilor în mediul digital și comerțul electronic. În Republica Moldova, cadrul legal este stabilit prin Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și, mai recent, din 23.08.2026 prin Legea nr. 195/2024, care aliniaza legislația la standardele Uniunii Europene – GDPR; Codul civil, precum și prin Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, iar aplicarea și supravegherea acestuia sunt asigurate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova; și Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind serviciile societății informaționale. Cadrul juridic din asigură protecția datelor cu caracter personal prin principii clare de legalitate, transparență și securitate. Armonizarea legislației naționale cu Regulamentul general privind protecția datelor consolidează protecția consumatorilor și dezvoltă un mediu digital sigur și responsabil

[1], [2], [3], [4], [6]. La nivel internațional, protecția datelor cu caracter personal este consacrată și prin Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg în anul 1981, care stabilește principii fundamentale privind prelucrarea datelor și garantarea dreptului la viață privată [5].

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Potrivit art. 5 din Legea nr. 195/2024 (*care va intra în vigoare și va fi aplicabil din 23.08.2026*), prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să respecte următoarele **principii fundamentale**, care asigură protecția drepturilor și libertăților persoanelor vizate și orientează activitatea operatorilor de date [3]. Astfel, datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod **legal, echitabil și transparent**, astfel încât persoana vizată să fie informată și să poată înțelege modul în care datele sale sunt utilizate. Totodată, acestea trebuie **colectate în scopuri determinate, explicite și legitime**, fără a fi ulterior prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale, cu excepția situațiilor în care prelucrarea ulterioară este realizată în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, **în condițiile prevăzute de lege** [3].

Un alt principiu esențial îl constituie **reducerea la minimum a datelor**, potrivit căruia datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru realizarea scopurilor prelucrării. În același timp, datele trebuie să respecte **principiul exactității**, fiind necesar ca acestea să fie corecte și atunci când este cazul, actualizate, iar operatorii să adopte măsuri pentru rectificarea sau ștergerea fără întârziere a datelor inexacte.

De asemenea, conform **principiului limitării stocării**, datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării, cu posibilitatea stocării pe perioade mai îndelungate doar în situații justificate. Subsecvent, menționăm că prelucrarea datelor trebuie să respecte **principiul integrității și confidențialității**, ceea ce presupune asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, distrugerii ori deteriorării accidentale, prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare. În fine, toate aceste principii sunt consolidate prin **principiul responsabilității (accountability)**, potrivit căruia operatorul de date nu doar că trebuie să respecte aceste cerințe, dar **și să fie capabil să demonstreze conformitatea cu ele** [3], [6].

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este considerată legală nu-

mai în măsura în care se întemeiază pe cel puțin unul dintre temeiurile prevăzute de lege. Astfel, prelucrarea poate avea loc în baza **consimțământului persoanei vizate** – atunci când este necesară pentru executarea unui contract sau pentru măsuri precontractuale, pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului, pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane, pentru realizarea unei sarcini de interes public ori exercitarea unei autorități oficiale, sau în temeiul interesului legitim al operatorului ori al unei terțe părți, cu condiția ca acesta să nu prevaleze asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate [6].

În cazul prelucrărilor întemeiate pe obligații legale sau pe realizarea unei sarcini de interes public, temeiul juridic trebuie să fie prevăzut în legislația națională, iar autoritățile publice nu pot invoca interesul legitim în exercitarea atribuțiilor lor. Totodată, atunci când datele sunt prelucrate într-un scop diferit de cel inițial, operatorul trebuie să evalueze compatibilitatea noului scop, ținând cont de legătura dintre scopuri, contextul colectării datelor, natura acestora, posibilele consecințe asupra persoanei vizate și existența unor garanții adecvate de protecție a datelor.

Când vorbim despre consimțământul consumatorilor, atragem atenția că în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a exprimat acordul pentru prelucrarea datelor sale. Consimțământul trebuie prezentat într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, fiind distinct de alte declarații sau clauze. Concomitent, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără ca această retragere să afecteze legalitatea prelucrării realizate anterior. De asemenea, retragerea consimțământului trebuie să fie la fel de simplă ca acordarea acestuia. La evaluarea caracterului liber al consimțământului se ia în considerare, în special, situația în care executarea unui contract sau prestarea unui serviciu este condiționată de consimțământul pentru prelucrarea unor date care nu sunt necesare pentru executarea contractului [10].

În cazul oferirii serviciilor societății informaționale direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal este legală dacă acesta a împlinit **vârsta de 14 ani**. Pentru copiii sub această vârstă, prelucrarea este permisă doar în măsura în care **consimțământul este acordat sau autorizat de reprezentantul legal**, operatorul având obligația de a depune eforturi rezonabile pentru a verifica acest fapt, în funcție de tehnologiile disponibile.

Prin realizarea unei analize ample a instituției protecției datelor cu caracter personal în mediul digital, constatăm că operatorii de date, persoanele fizice sau juridice care colectează și prelucrează date cu caracter personal,

au obligații legale strict reglementate și anume de **asigurarea securității datelor** prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv *confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora* – prin mecanisme precum pseudonimizarea, criptarea, testarea periodică a sistemelor, posibilitatea restabilirii accesului la date în caz de incident, precum și prin garantarea faptului că persoanele autorizate prelucrează datele doar conform instrucțiunilor operatorului. Subsecvent, este important a se nota că utilizarea datelor se face numai în scopuri declarate și **se interzice transmiterea acestora către terți fără consimțământ** [9], [10].

Concomitent, operatorii de date sunt obligați să respecte **drepturile persoanei vizate** prin *informare, acces la date, rectificare, ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor precum și opoziție la prelucrare*, adică persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive personale, prelucrării datelor sale întemeiate pe interes public sau interes legitim, inclusiv creării de profiluri și marketingului direct. Operatorul este obligat să înceteze prelucrarea, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive legitime și imperioase ori necesitatea prelucrării pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Drepturile consumatorilor privind datele personale – informarea, accesul, rectificarea, ștergerea și opoziția la prelucrare – oferă un cadru de protecție juridică esențial în mediul digital. Aplicarea acestor drepturi, conform legislației naționale și GDPR, permite consumatorilor să își controleze informațiile și să reducă riscurile asociate comerțului electronic [6], [10].

Riscurile pentru consumatori în mediul digital

În societatea digitală contemporană, prelucrarea datelor cu caracter personal a devenit o componentă esențială a serviciilor online, însă aceasta generează și o serie de riscuri pentru consumatori. Aceste riscuri sunt reglementate prin legislația națională privind protecția datelor și sunt monitorizate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, instituția responsabilă de supravegherea respectării normelor legale în domeniu. Iar în cele ce urmează vom face o analiză a riscurilor pentru consumatori în mediul online.

Prezintă riscuri **scurgerile de date**, care pot apărea ca urmare a atacurilor cibernetice, erorilor umane sau a deficiențelor de securitate ale sistemelor informatice și care pot conduce la *furt de identitate, fraude financiare sau utilizarea ilegală a informațiilor personale* [2], [3], [9]. Un alt risc important îl constituie **colectarea excesivă de date**, prin care operatorii prelucrează informații ce depășesc strict necesarul pentru furnizarea serviciilor, încălcând principiul minimizării datelor. De asemenea, **profilarea digitală a**

consumatorilor și utilizarea tehnologiilor de tracking și cookie-uri pot conduce la monitorizarea comportamentului online, influențarea deciziilor de consum sau chiar discriminare digitală, în cazul în care aceste practici nu sunt realizate în mod transparent și cu consimțământul informat al persoanei vizate. Totodată, există **riscul utilizării abuzive a datelor cu caracter personal**, atunci când acestea sunt colectate sau prelucrate fără consimțământ ori în alte scopuri decât cele declarate inițial. **În același timp, la nivel european se subliniază faptul că dezvoltarea lumilor virtuale și a serviciilor digitale implică riscuri suplimentare pentru consumatori, fiind necesară consolidarea mecanismelor de protecție și adaptarea continuă a cadrului normativ la noile tehnologii [11].**

Consecințele scurgerilor de date pot include – furtul de identitate, fraude financiare sau utilizarea ilegală a informațiilor personale în scopuri comerciale sau criminale. Protecția datelor cu caracter personal în mediul online constituie o obligație esențială pentru furnizorii de servicii ale societății informaționale, care trebuie să fie înregistrați în calitate de operatori de date și să respecte regimul de confidențialitate și securitate a informațiilor. În acest sens, ei au *obligația de a publica pe paginile lor politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal*, informând consumatorii cu privire la numărul de înregistrare ca operator, categoriile de date colectate, scopul și modul prelucrării, drepturile persoanei vizate, inclusiv dreptul de intervenție și opoziție, eventualele divulgări către terți, punctele de contact pentru solicitări, utilizarea mecanismelor de monitorizare online precum cookie-urile și procedura de obținere a consimțământului, precum și posibilitatea refuzului colectării datelor și modalitatea de retragere a consimțământului [2], [3], [8].

Rolul companiilor și al autorităților în protecția datelor consumatorilor

Protecția datelor cu caracter personal în comerțul electronic implică atât responsabilitatea operatorilor economici, cât și rolul autorităților de supraveghere, pentru asigurarea unui mediu digital sigur și respectarea drepturilor consumatorilor. Companiile care operează în mediul online au obligația de a prelucra datele consumatorilor în conformitate cu legislația națională și europeană. Astfel, operatorii sunt responsabili pentru: respectarea principiilor de legalitate, transparență și minimizare a datelor; obținerea consimțământului informat al consumatorilor; prevenirea colectării excesive și utilizării abuzive a datelor. Această responsabilitate include și formarea personalului în materie de protecția datelor și dezvoltarea de politici interne pentru prelucrarea corectă a datelor.

O companie trebuie să stabilească *scopul* pentru care urmează să co-

lecteze datele precum și modul în care le va utiliza. Totodată, compania poate prelucra datele personale numai în scopul pentru care ele au fost colectate. Compania trebuie să informeze subiecții de date cu privire la scopurile de colectare și utilizare a datelor. Aceasta poate utiliza datele personale în alte scopuri numai dacă noul scop este compatibil cu scopul pentru care datele au fost inițial colectate (un acord conex, interes legitim sau vital) [6].

În aceeași ordine de idei, este important de notat că compania trebuie să desemneze un responsabil cu protecția datelor în cazurile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dacă activitățile de bază ale companiei implică prelucrarea datelor personale care necesită o monitorizare regulată a unui număr mare de persoane zilnic sau compania prelucrează categorii speciale de date pe scară largă. [3], [9], [10].

Măsuri de securitate a datelor

Companiile trebuie să implementeze **măsuri tehnice și organizatorice adecvate** pentru protejarea datelor consumatorilor împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau divulgării accidentale. Aceste măsuri trebuie să includă: criptarea datelor sensibile; controlul accesului angajaților la informații; monitorizarea și auditarea periodică a sistemelor; politici de backup și continuitate a activității digitale [7], [9]. Respectarea acestor măsuri contribuie direct la reducerea riscurilor asociate comerțului electronic și la consolidarea încrederii consumatorilor.

Rolul autorităților de supraveghere

Supravegherea respectării legislației privind protecția datelor este realizată de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Prin urmare, autoritatea are rolul de:

- monitorizare și control în privința prelucrării datelor de către operatori;
- investigare a reclamațiilor/petițiilor consumatorilor și aplicare a sancțiunilor pentru încălcări;
- emitere de recomandări și ghiduri pentru bune practici în protecția datelor;
- promovare a conștientizării importanței securității datelor în mediul digital.

Acțiunile autorităților contribuie la responsabilizarea companiilor și la protecția efectivă a drepturilor consumatorilor, armonizând practicile naționale cu standardele europene ale GDPR [3], [6]. Companiile și autoritățile au un rol complementar în protecția datelor consumatorilor în comerțul electronic. Companiile trebuie să respecte principiile de legalitate, transparență și securitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Autoritățile de supraveghere monitorizează respectarea legii, aplică sancți-

uni, dar totodată oferă ghiduri pentru bune practice [12].

Răspunderea pentru încălcarea normelor legale

Pentru încălcarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal, persoanele vinovate răspund în conformitate cu legislația **civilă, contra-vențională sau penală**. Persoana vizată are dreptul de a sesiza autoritatea competentă (Centrul) atunci când consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legii. Plângerea poate fi depusă într-un termen de prescripție **de un an** de la data la care persoana a luat sau putea lua cunoștință de încălcare, dar nu mai târziu de **trei ani de la data producerii acesteia**. În cazul încălcărilor continue, termenul începe să curgă de la momentul ultimei acțiuni sau inacțiuni. Plângerile depuse peste termen sunt respinse, iar autoritatea are obligația de a informa petentul cu privire la evoluția și rezultatul examinării, cu posibilitatea contestării actelor emise.

Aferent acțiunilor sau inacțiunilor autorității de supraveghere, acestea pot fi contestate direct în instanța de judecată, fără parcurgerea procedurii administrative prealabile. De asemenea, în cazul neexaminării plângerii sau lipsei unui răspuns în termen de trei luni, persoana vizată poate sesiza instanța pentru contestarea inacțiunii.

Astfel, persoana vizată are dreptul de a depune direct o acțiune în instanță împotriva operatorului sau a persoanei împuternicite de operator atunci când consideră că drepturile sale privind protecția datelor au fost încălcate prin prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal. Subsecvent, este de relevat faptul că persoana care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei prelucrări de date realizate cu încălcarea prevederilor legale *are dreptul de a solicita și de a obține despăgubiri* pentru prejudiciul suferit de la operator sau de la persoana împuternicită de operator. Operatorul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin operațiuni de prelucrare a datelor care contravin dispozițiilor legale. Persoana împuternicită de operator poate fi trasă la răspundere doar în situația în care nu a respectat obligațiile care îi revin potrivit legii sau atunci când a acționat în afara ori contrar instrucțiunilor legale primite din partea operatorului.

Operatorul sau persoana împuternicită de operator sunt exonerati de răspundere dacă demonstrează că nu au responsabilitate în producerea evenimentului care a generat prejudiciul. Atunci când mai mulți operatori, mai multe persoane împuternicite de operator sau atât operatorul, cât și persoana împuternicită de operator participă la aceeași operațiune de prelucrare și sunt responsabili pentru prejudiciul produs, fiecare dintre aceștia poate fi obligat la repararea integrală a prejudiciului, în scopul asigurării unei despăgubiri efective pentru persoana vizată.

Operatorul sau persoana împuternicită de operator care a achitat in-

tegral despăgubirile are posibilitatea de a exercita *dreptul de regres* împotriva celorlalte entități implicate în aceeași operațiune de prelucrare, pentru partea din despăgubire corespunzătoare contribuției acestora la producerea prejudiciului. Acțiunile privind recuperarea acestor sume se introduc la instanțele judecătorești competente, potrivit normelor de drept aplicabile [3].

Datele oficiale arată că problema este una reală și în creștere. Potrivit rapoartelor de activitate al Centrului pentru anul 2023, peste 1.000 de persoane au depus petiții privind încălcarea drepturilor legate de datele personale, iar autoritatea a inițiat 356 de controale pentru a verifica legalitatea prelucrării datelor. În urma investigațiilor, au fost constatate 187 de cazuri de încălcare a legislației privind protecția datelor, În anul 2024 au fost examinate 1162 petiții și în anul 2025 - 1462 de petiții depuse dintre care 172 de încălcări constatate, ceea ce demonstrează existența unor vulnerabilități în gestionarea informațiilor personale [8].

Pe parcursul **anului 2025**, prin intermediul reclamațiilor și sesizărilor primite, au fost aduse în atenția Centrului, cu preponderență, următoarelor probleme:

- prelucrarea datelor cu caracter personal în lipsa consimțământului subiectului de date și/sau a temeiului legal, inclusiv la prelucrarea datelor cu caracter personal din resursele informaționale de stat: 284 cazuri;
- prelucrarea datelor cu caracter personal prin dezvăluire pe rețelele de socializare: 163 cazuri;
- realizarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal (informare, acces, intervenție, opoziție): 145 cazuri;
- prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul financiar-bancar, a companiilor de asigurări: 63 cazuri;
- prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor: 27 cazuri;
- prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice, pe platformele de socializare și de către mass-media: 20 cazuri [8].

De notat că odată cu intrarea în vigoare a noii Legi privind protecția consumatorului, sunt stabilite anumite sancțiuni pecuniare pentru încălcarea normelor privind protecția datelor [4]. Legiuitorul urmărește ca aplicarea amenzilor pentru încălcările prevăzute de lege să se facă astfel încât acestea să fie eficace, proporționale și disuasive, iar stabilirea lor ține cont de circumstanțele concrete ale cazului, precum natura și gravitatea încălcării, caracterul intenționat sau din neglijență, prejudiciul cauzat și gradul de cooperare al operatorului cu autoritatea competentă. În cazul încălcărilor minore poate fi emis un avertisment în locul amenzii [6].

Concomitent, pentru încălcarea obligațiilor privind prelucrarea date-

lor cu caracter personal pot fi aplicate **amenzi de până la 1 000 000 lei sau 1% din cifra de afaceri anuală**, iar pentru încălcări mai grave, precum nerespectarea principiilor de bază sau a drepturilor persoanelor vizate, **amenzi de până la 2 000 000 lei sau 2% din cifra de afaceri**, luându-se în considerare valoarea cea mai mare [3]. Astfel de sancțiuni au rolul de a descuraja colectarea excesivă de date, transmiterea informațiilor către terți fără acordul utilizatorilor sau utilizarea datelor în scopuri comerciale ori politice fără transparență.

Contextual, este de menționat că în cadrul procesului contravențional, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează conform prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Contravențiile ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personale cu încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal sunt prevăzute la art. 74¹-74³ din Codul contravențional și se constată de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente [10], [12].

În concluzie se atestă că protecția datelor consumatorilor în comerțul electronic este esențială pentru securitatea și încrederea în mediul digital. Studiul evidențiază necesitatea respectării principiilor legale de prelucrare a datelor, responsabilitatea operatorilor și rolul autorităților de supraveghere.

Se recomandă: *transparență crescută a operatorilor; măsuri tehnice avansate de securitate; educarea și informarea consumatorilor privind drepturile lor; promovarea principiilor **privacy by design** (protecția datelor începând cu momentul conceperii) și „**privacy by default**” (protecția datelor în mod implicit).* Aceste măsuri contribuie la prevenirea abuzurilor și la dezvoltarea unui mediu digital sigur, aliniat standardelor europene.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

ACTE NORMATIVE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

1. Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002. Publicat: 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 66-75 art.132;
2. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Publicat: 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175 art. 492;
3. Legea nr.195 din 25.07.2024 privind protecția datelor cu caracter personal. Publicat: 23.08.2024 în Monitorul Oficial Nr. 367-369 art. 574;
4. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor. Publicat: 28.03.2024 în Monitorul Oficial Nr. 122-124 art. 195;
5. Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, întocmită la Strasbourg la 28

ianuarie 1981. În vigoare din 1 iunie 2008;

6. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>;

AUTOREFERATE, REZUMATE, TEZE DE DOCTOR

7. Confidențialitate și securitate în era digitală: provocări contemporane și direcții viitoare, Daniela Gîncu-Fodor, Chișinău, Republica Moldova 180-181 p.;

CONTRIBUȚII ÎN REVISTE/LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE/MATERIALE

8. Ghid privind evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal (DPIA), Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova;

9. Linii directorii privind măsurile de securitate pentru protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor informaționale.

DOCUMENTE ELECTRONICE

10. <https://privacy.md/2022/06/13/ghid-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-in-cadrul-comertului-electronic/>, accesat la 03.03.2026.

11. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/policies/virtual-worlds-consumer-protection>, accesat la 03.03.2026.

12. <https://www.amcham.md/?go=news&n=2741>, accesat la 03.03.2026.